

УДК 347.440.52

**ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОПЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
И ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА, ИХ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СОБОЙ
И С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДОГОВОРОМ**

**LEGAL NATURE OF THE OPTION FOR THE CONCLUSION OF THE CONTRACT
AND THE OPTIONAL AGREEMENT, THEIR RELATIONSHIP BETWEEN
AND WITH THE PRELIMINARY AGREEMENT**

©*Солдаткина Р. Н.*,

*Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева,*

г. Саранск, Россия, regina.soldat@mail.ru

©*Soldatkina R.*,

Ogarev Mordovia State University,

Saransk, Russia, regina.soldat@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены новые для гражданского законодательства соглашения: опцион на заключение договора и опционный договор. Проанализирована их правовая природа, установлены критерии сходства и различий между названными договорами, проведено соотношение с предварительным договором.

Abstract. The article deals with new agreements for civil law: an option to conclude a contract and an option agreement. Their legal nature is analyzed, criteria of similarity and differences between the named contracts are established, the relation with the preliminary contract is carried out.

Ключевые слова: опционная сделка, опцион на заключение договора, опционный договор, соглашение, оферта, акцепт.

Keywords: option transaction, option to conclude a contract, option agreement, agreement, offer, acceptance.

Новеллы гражданского законодательства во многом затронули договорные отношения. Изменения, внесенные Федеральным законом от 8 марта 2015 г. №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (1) породили появление нескольких правовых конструкций, сходных на первый взгляд, однако имеющих разную правовую природу. Так произошло закрепление правового регулирования опционных сделок: опциона на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) и опционного договора (ст. 429.3 ГК РФ).

До вступления в силу данного закона упоминания об опционах можно было встретить только в специальном законодательстве, например, в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» говорилось об опционе эмитента. Однако практика расширения использования опционных сделок в имущественном обороте повлекла за собой необходимость их нормативного закрепления и урегулирования.

В самом общем виде обе разновидности опционных сделок представляют собой договорную модель, в которой одна сторона предоставляет другой секундарное или преобразовательное право односторонним волеизъявлением запустить реализацию сделки, а сама претерпевает неопределенность и даже находится в ожидании этого выбора [1].

Сферой применения опционных сделок являются сделки по продаже бизнеса; поставочные отношения (сложное техническое оборудование); при структурировании акционерного соглашения или совместных инвестиций в предприятие [2].

Опционные сделки как общую категорию характеризуют две технологии их оформления, которые и иллюстрируют специфику каждой из правовых конструкций. Различают две схемы оформления соглашений – офертная и «до востребования». По офертной схеме: предоставляется оферта одной стороной другой стороне и секундарное право на ее акцепт, акцепт второй стороной влечет запуск основной сделки, она считается заключенной. Данная схема соответствует опциону на заключение договору и соответственно статье 429. 2 ГК РФ, согласно которой «в силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом» (2). Схема «до востребования» означает, что стороны сразу заключают основной договор (купля-продажа, подряд, аренда и т. д.), но откладывается не вступление в силу договора, так как он уже заключен, а откладывается исполнение этого договора до востребования. Схема, в свою очередь, иллюстрирует положения статьи 429. 3 ГК РФ: «по опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается» (2).

Исходя из нормативных определений данных видов договоров, на наш взгляд, следует, что у названных правовых конструкций есть некоторые сходства, но при этом и особенности, позволяющие говорить о целесообразности выделения двух самостоятельных соглашений. Важно акцентировать внимание на том, что в Гражданском кодексе конструкция опциона на заключение договора регламентирована более детально, что влечет за собой возможность применения в отдельных случаях аналогии закона.

Согласно статье 429. 2 ГК РФ опцион на заключение договора должен содержать в себе все существенные условия будущего договора (договоров), в частности предмета возможного в будущем договора, независимо от способа его описания, который, тем не менее должен позволять идентифицировать его на момент акцепта безотзывной оферты.

Опцион на заключение договора должен сохранять и форму, установленную для договора, подлежащего заключению. То есть, опцион может быть заключен как в устной, так и в простой письменной форме, а также должен подлежать государственной регистрации, если это требуется для подлежащего заключению договора.

Опцион, как и любой гражданско-правовой договор, оборотоспособен, так, например, по общему правилу права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу или в принципе безотзывная оферта может быть обращена к неограниченному кругу лиц.

Оба соглашения, и опцион на заключения договора, и опционный договор, по общему правилу возмездны и предоставляются за плату в денежном эквиваленте или другое встречное предоставление в виде иного обязательства или иного интереса сторон. Размер опционной премии, как правило, согласовывается сторонами, а при отсутствии указания на ее размер, премия считается восполнимым условием и применяются положения статьи 424 ГК РФ о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Однако контрагенты в самих соглашениях могут предусмотреть исключение из общего правила и претерпевать «неопределенное» положение безвозмездно.

К тому же, применимо к обоим договорам положение о невозвращении платежа в первом случае, когда безотзывная оферта не акцептирована, во втором случае, для

опционного договора, когда не было выражено одностороннего волеизъявления запустить действие основного договора в установленный в соглашении или законом срок.

Также следует отметить, что ни опцион на заключение договора, ни опционный договор не могут быть заключены на неопределенный срок или, иными словами, бессрочно. Обычно опционная сделка устанавливается договором на определенный срок. Если срок не указан в соглашении, то его приравнивают к одному году. Существует возможность сторон предусмотреть действие договора до наступления конкретных условий или обстоятельств, однако они, в таком случае, не могут заменить собой срок.

Опцион на заключение договора, опционный договор носят алеаторный характер, поскольку риск возникает в силу непредсказуемости рыночной экономики и конъюнктуры рынка [3].

Особенности отдельных видов опционных сделок обеих договорных конструкций могут быть установлены иным законом.

Мы считаем, что первым и наиболее существенным различием данных договоров является их предмет. Предметом опциона на заключение договора выступает требование заключить один или несколько договоров, а опционного договора – требование совершения предусмотренных опционным договором действий [4].

Как следующее отличие необходимо выделить то, что опцион на заключение договора представляет собой самостоятельную договорную конструкцию, которая при акцептировании безотзывной оферты влечет появление одного или нескольких новых договоров (купли-продажи, аренды, поставки т. д.). При этом, опцион на заключение договора может быть включен в другое соглашение, если иное не вытекает из существа такого соглашения. Опционный договор же, наоборот, не содержит в себе отдельной договорной конструкции и в результате волеизъявления стороны не влечет за собой возникновение отдельного договора, так как контрагенты уже находятся в рамках какого-либо соглашения (купли-продажи, мены, подряда и т. д.) и воля стороны способствует лишь активации уже существующего на определенных условиях гражданско-правового договора.

При рассмотрении опциона на заключение договора и опционного договора как соглашений, ориентированных на действие в будущем времени, возникает необходимость определения их соотношения с предварительным договором (ст. 429 ГК РФ). Некоторые исследователи в качестве критерия разграничения выделяют то, что предварительный договор имеет характер взаимного, двустороннего соглашения. Безусловно, предварительный договор наделен названными чертами, однако, мы согласны с мнением А. Г. Карапетова, что это не запрещает опционным сделкам быть аналогичными. Поэтому критерием разграничения данных договоров выступает характер их исполнения: предварительный договор обязывает контрагентов на заключение основного договора на оговоренных ранее условиях, носит принудительный характер в связи с тем, что сторона может обратиться в суд с иском о понуждении, а реализация опционных сделок, напротив, полностью добровольна и зависит от собственной воли одной из сторон.

Таким образом, у нас не остается никаких сомнений в целесообразности нормативного закрепления двух самостоятельных опционных договорных конструкций. Хотя на данный момент времени однозначно не установлены эффективность и приоритет применения какой-либо из них, в том числе отсутствует единообразие в судебной практике, выделение опциона на заключение договора и опционного договора в гражданском законодательстве Российской Федерации – верный шаг на пути к облегчению отношений между контрагентами путем предоставления им взаимных удобств и гарантий.

Источники:

(1). О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 8 марта 2015 г. №42-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. №10. ст. 1412.

(2). Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. ст. 3301.

Список литературы:

1. Мясникова И. О. Опцион на заключение договора и опционный договор как новеллы ГК РФ // Вестник Международного юридического института. 2015. №4 (55). С. 4-9.
2. Karapetov A. An option to sign the agreement and option agreement according to the new edition of the civil code of the Russian Federation // Вестник экономического правосудия Российской Федерации (0869-7426). 2016. №3. С. 49-72.
3. Суrowsкая О. О. Понятие опционного соглашения и условия его заключения // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. №1 (18). С. 187-189.
4. Камалетдинова Р. Э. Предмет и иные существенные условия опционных соглашений // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. Т. 159. №2. С. 401-417.

Sources:

- (1). On Amending Part One of the Civil Code of the Russian Federation: Federal Law of March 8, 2015 No. 42-FZ. Collection of Legislation of the Russian Federation. 2015. (10). Art. 1412.
- (2). The Civil Code of the Russian Federation (Part One): Federal Law of November 30, 1994 No. 51-FZю Collection of Legislation of the Russian Federation. 1994. (32). Art. 3301.

References:

1. Myasnikova, I. O. (2015). Option to conclude a contract and an option agreement as novels of the Civil Code of the Russian Federation. *Vestnik of the International Law Institute*, 4 (55). 4-9
2. Karapetov, A. (2016). An option to sign the agreement and option agreement according to the new edition of the civil code of the Russian Federation. *Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation (0869-7426)*, (3). 49-72
3. Surovskaya, O. (2017). The concept of the option agreement and the conditions for its conclusion. *The Baltic Humanities Journal*, V. 6, 1(18). 187-189
4. Kamaletdinova, R. E. (2017). The subject and other essential conditions of option agreements. *Uchenye zapiski Kazanskogo Universiteta. Series: The humanities*, V 159. (2). 401-417

*Работа поступила
в редакцию 24.01.2018 г.*

*Принята к публикации
28.01.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Солдаткина Р. Н. Правовая природа опциона на заключение договора и опционного договора, их соотношение между собой и с предварительным договором // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 372-375. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/soldatkinarn> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Soldatkina, R. (2018). Legal nature of the option for the conclusion of the contract and the optional agreement, their relationship between and with the preliminary agreement. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 372-375